

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Саидова Махлиё Нормурадовна

ГОРОД ТАШКЕНТ ОЛМАЗОРСКИЙ РАЙОН

МЕТОДИСТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6942210>

Требование сегодняшнего дня, чтобы все инструменты, повышающие духовное сознание молодежи, были усовершенствованы в соответствии с требованиями времени. Поэтому правильно провести это совершенствование, создать необходимые условия для того, чтобы наша молодежь, являющаяся будущим нашей независимой страны, завтра стала интеллектуально зрелой, творчески полноценной личностью, создаст возможность реализовать искренность и духовные качества наша молодежь во время своих исследований. Вследствие этого Молодежь стремится и проявляет инициативу на пути научной и творческой деятельности. Это побуждает нашу молодежь осознать свою индивидуальность, быть добрыми к другим и жить хорошей жизнью в обществе.

Известно, что у молодежи сильное желание и стремление к познанию мира, философскому наблюдению, психологическому анализу, логическому мышлению, развитию аспектов мышления. В то же время у них есть склонность к фантазии, которая в этом физиологическом и психологическом состоянии считается фактором развития мышления, стремления к знаниям, проведения научных исследований. Это означает, что у молодых людей больше педагогических и психологических возможностей по сравнению с детьми других возрастов, у них сильное желание познавать мир. Поэтому она служит основным этапом формирования молодежи как личности.

Человеческое поведение креативно, ориентировано на творчество и живет, показывая свою индивидуальность. Такая ситуация создает условия для научного творчества молодежи. Этот процесс приводит к росту принципиально новых знаний не только в науке, но и в развитии философского мышления. В этом смысле научное творчество носит фундаментальный характер и включает в себя все гносеологические и методологические аспекты. По этой причине она формируется долго, и в ней проявляется поведение, направленное на создание уникальной модели научного творчества.

Недаром сегодняшняя молодежь нуждается в освоении всех аспектов науки и именно эту молодежь называют будущим нашего завтрашнего дня. Поскольку 21 век – век науки, технологий и развития, потребность в квалифицированных зрелых специалистах растет сама собой. Поэтому необходимо формировать межмолодежную конкуренцию среди молодежи в усвоении знаний в образовательном процессе. Педагоги играют большую роль в том, чтобы процесс урока был насыщен интересными, содержательными и дискуссионными дискуссиями.

Если уроки проводятся в нетрадиционной форме, давая молодежи больше свободы слова, а умеренно организованная спорная тема может привлечь молодежь на урок, то, несомненно, взаимодействие во время урока послужит источником повышения знаний молодежи. люди. Эффективное использование свободного времени создает уникальный фундамент для будущего студента.

В каждом учебном заведении есть библиотеки, в которых достаточно литературы для юношества. Если молодые люди проводят свободное время, обогащая свои знания в библиотеках и анализируя прочитанные книги со своими друзьями, если они делятся знаниями, полученными из этих книг, со своими однокурсниками и могут применять полученные знания в жизни, то естественно, что этот студент станет в будущем хорошим специалистом. Кроме того, участие студента в занятиях спортом вне учебного процесса положительно сказывается на усвоении им знаний. Роль спорта в здоровье каждого молодого человека несравнима.

Человек, занимающийся спортом, становится умственно, физически зрелым и совершенным. тот факт, что наша молодежь может уделять время и библиотекам, и спортивным клубам, показывает, что они используют свое время эффективно. Интеллектуально, духовно и физически зрелые и всесторонне развитые молодые люди являются хозяевами нашего завтрашнего дня.

Доступность молодежи к образовательному процессу и свободному времени во многом зависит от окружающей социальной среды. Обе категории молодежи могут приобретать и усваивать знания одинаково, но процесс их выражения принципиально различен. Проведенные исследования показывают, что политическая и социальная активность молодых людей, вступающих в активные отношения, высока, а изучение предметов им несколько легче.

Подготовка зрелых специалистов, исходя из требований времени, является актуальнейшей задачей, стоящей перед всеми областями, и для успешного решения этой задачи формирование культуры общения наряду со всеми качествами молодежи является гарантией молодежи стать зрелыми личностями во всех отношениях в будущем.

Относительно шире используются компьютеры, информационные технологии и другие инструменты в обучении общественным наукам. Компьютер используется для подготовки и отображения диаграмм, таблиц, схем и других наглядных материалов, для создания и обсуждения моделей различных ситуаций, для закрепления изученного материала и контроля его усвоения. В области социальных наук компьютерные технологии особенно широко используются в процессе рационализации изучения иностранных языков, сокращения сроков обучения, улучшения словарного запаса и грамматики.

Организация автоматизированных образовательных систем в школах позволяет копировать и распространять интеллектуальные методы обучения. Обучение молодежи в диалоговом режиме с помощью компьютера повышает ее активность и интерес к науке, позволяет решать задачи индивидуализации массовой подготовки специалистов. Компьютеризация отвечает объективным требованиям научно-технического развития и должна создавать возможность подготовки специалистов на уровне современных требований.

- Информационная технология позволяет выделить из вороха представленной информации главную, важную, осмыслить ее критически, найти решения сложных проблем, сделать из имеющейся информации полезные обобщения, логически организовать совокупность изучаемых знаний.

В настоящее время возникает ряд проблем в процессе информирования молодежи, обучающейся в общеобразовательных учреждениях. Например, в большинстве важных предметов, изучаемых в школе, формальные правила не применяются. В заключение отметим, что задача формирования у молодежи культуры мировоззренческих и общечеловеческих, духовных ценностей и чувства личной ответственности, самостоятельного творческого мышления, умения четко определять будущие цели и задачи имеет первостепенное значение, существенно повысить роль социальных наук в этом, и найти решения проблем, возникающих в информационной системе.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по реализации государственной политики в отношении молодежи в Узбекистане». - Ташкент: 6 февраля 2014 г. № PQ-2124.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О повышении эффективности духовно-просветительской работы и поднятии развития сферы на новый уровень». - Ташкент. 28 июля 2017 г. № PQ-3160.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». - Ташкент: 8 февраля 2017 г.
4. Абдулла Авлони. Турецкая культура или нравы. -Ташкент: Учитель, 1992.
5. Абу Наср Фараби. О добродетели, счастье и совершенстве. - Ташкент: Писатель, 2001.
6. Абу Наср Фараби. Город добродетельных людей. -Ташкент: "Национальная энциклопедия Узбекистана" Государственное научное издательство, 2012 г.
7. Азизходжаев А., Умарова Н., Кочкаров Р. Проблемы глобализации и информационного общества. - Ташкент: Академия, 2011.
8. Алиев А. Духовность, ценность и искусство. Поклонники Родины. - Ташкент: Академия, 2000.
9. Алимova Д. История человечества — это история идей и идеологий. - Ташкент: Мир творчества, 2001.

